

SALUD INTEGRAL

Revista Científica

Revista Salud Integral del Programa de Maestrías de la Facultad de Medicina de la
Universidad de El Salvador

Vol. 1, núm. 1
Enero - Julio 2023

<https://revistas.ues.edu.sv/index.php/saludintegral>
saludintegral@ues.edu.sv

**SALUD
INTEGRAL**
Revista Científica

DOI: 10.5281/zenodo.8256502

**Revista Salud Integral del programa de posgrado de la
Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador.**

**Ciudad Universitaria “Dr. Fabio Castillo Figueroa”,
Final de Av. Mártires y Héroes del 30 julio, San
Salvador, El Salvador, América Central.**

Teléfono: +503 2271 0279

Correo electrónico: saludintegral@ues.edu.sv

Público

La Revista Salud Integral se encuentra dirigida a un público académico que comprenden docentes y estudiantes orientados en el área de la medicina humana, así como profesionales de otras disciplinas, tanto a nivel nacional como internacional.

Periodicidad

Tiene una periodicidad semestral correspondientes a los períodos de enero - junio y julio - diciembre.

Enfoque y Alcance

Revista Salud Integral de la Universidad de El Salvador (UES) es gestionada por el programa de Maestrías de la Facultad de Medicina. La revista está a la disposición de comunidad científica, la academia y los tomadores de decisiones clínicas, gestores y estudiantes en las ciencias de la salud. de la Universidad de El Salvador y otras instituciones nacionales y extranjeras, así como profesionales de otras disciplinas, tanto a nivel nacional.

Se aceptan manuscritos en ámbito de las ciencias de la salud, salud pública, epidemiología, salud ambiental, medicina social y especialidades médicas, odontológicas y otras del campo de la salud. También está a disposición de los investigadores de la UES y de otras instituciones nacionales y extranjeras que deseen publicar artículos científicos originales e inéditos en el área de ciencias de la salud y ramas afines; es gratuita y de acceso abierto a los lectores.

Los artículos se someten a evaluación por pares en doble ciego. Para escribir la página editorial será invitado un investigador (a) seleccionado (a) por el Consejo Editorial, ó por el director Editor.

Aclaratoria

Las ideas y opiniones contenidas en los trabajos y artículos son de responsabilidad exclusiva de los autores y no expresan necesariamente el punto de vista de la Universidad de El Salvador.

Autoridades Universitarias

M.Sc. Roger Armando Arias Alvarado
Rector

PhD. Raúl Ernesto Azcúnaga López
Vicerrector Académico

Ing. Agr. M.Sc. Juan Rosa Quintanilla Quintanilla
Vicerrector Administrativo

Ing. Francisco Antonio Alarcón Sandoval
Secretario General

Lic. Rafael Humberto Peña Marín
Fiscal General

MVZ. María José Vargas Artiga
Fiscal General

M.Sc. Josefina Sibrian — Decana
Dr. Saúl Díaz — Vicedecano
Facultad de Medicina

Equipo Editorial

Director Editor
Dra. Blanca Aracely Martínez de Serrano
blanca.martinez@ued.edu.sv

Correctores de estilo
Dr. Antonio Alberto Hernández Reyes
antonio.hernandez@ued.edu.sv

Dr. Luis Alberto Figueroa Aristondo
luis.figueroa@ued.edu.sv

Dra. Safiro del Mar Machado Barco
machadosafiro@gmail.com

Maquetación
Fátima Mojica
fatima.mojica.014@gmail.com

Soporte Técnico
Saul Baires
Saul.vega@ues.edu.sv

Comité Científico

Internos

Dra. Jazmín del Rocío López
Unidad de Investigación, Facultad de Medicina, UES

M.Sc. Alberto Rosabal
Unidad de Investigación, Facultad de Medicina, UES

Dra. Blanca Aracely Martínez de Serrano
Programa de Maestrías de la Facultad de Medicina, UES

Externos

Dra. Cirelda Carbajal
Universidad de las Ciencias Médicas de la Habana Cuba, Cuba

Dra. Guadalupe Jiménez Ambriz
Universidad Nacional Autónoma de México, México

Dr. Iván Sánchez
Universidad del Magdalena

Revista Salud Integral

Vol.1, Núm. 1
<https://revistas.ues.edu.sv/index.php/saludintegral>
saludintegral@ues.edu.sv

Universidad de El Salvador
Final Avenida Mártires del 30
de julio de 1975, Ciudad
Universitaria “Dr. Fabio
Castillo Figueroa”, San Salvador, El Salvador.

CONTENIDO

CONTENTS

- 05 - 12** **Competencias emocionales y rendimiento académico en estudiantes universitarios**
Emotional competencies and academic performance in university students
Yesenia Yamileth Tepata Nejapa
- 13 - 18** **Evaluación del proceso docente educativo en los entornos virtuales**
Evaluation of the educational teaching process in virtual environments
José Alberto Rosabal Rodríguez, Blanca Aracely Martínez, Jazmin del Rocío Lopez
- 19 - 25** **Experiencias de inseguridad del agua en el hogar y sentido de comunidad**
Experiences of water insecurity at home and sense of community
Laura Sofía Moreno Portillo, Julia Susana Monge Tobar, José Alberto Rosabal Rodríguez, Jazmín del Rocío López de Méndez
- 27 - 38** **Sentido de comunidad, inseguridad hídrica y salud de los habitantes de Colima del Municipio de Suchitoto**
Sense of community, water insecurity and health of the inhabitants of Colima, Municipality of Suchitoto
Yesenia Beatriz Martínez de Guzmán, Blanca Aracely Martínez, José Alberto Rosabal Rodríguez, Jazmín del Rocío López
- 39 - 43** **Lineamientos e información general de la Revista Salud Integral de la universidad de El Salvador**
Guidelines and general information of the Revista Salud Integral of the University of El Salvador
Editorial